

Суть Святого причастия

Если поспрашивать у священников или верующих мирян, в чём суть (сущность) причастия, то можно получить ответы наподобие следующего.

«Причастие – это святое таинство священства, помогающее нам вспоминать (Евангелие от Луки 22:19) о совершенном Спасителем Искуплении. Во время причастия мы вкушаем хлеб и воду. Мы делаем это в память Его плоти и крови, которые Он принес в жертву за нас. Принимая причастие, **мы возобновляем священные заветы** с нашим Небесным Отцом». Слышится явный протестантизм.

Причем, здесь явное непонимание слов Христа о Завете (договора) с Богом. Христос говорит о Новом Завете во всех Евангелиях **только один раз** (Ев. от Луки 22:20) и только как о Чаше с Его кровью – т.е. не о договоре, как у иудеев, а о действии причастия.

Возобновления Ветхого Завета Авраама?! Это как? - забываем, что Сам Иисус отверг этот завет (вообще всякий договор с Богом, - кто мы такие, чтоб с Ним торговаться) **как путь спасения**.

«15. Он сказал им (фарисеям, - мой комментарий): **вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей** (а что у фарисеев самое высокое, по их же словам? – Тора и пророки, - мой комментарий), **то мерзость пред Богом**. (Неявное сравнение Ветхого Завета с мерзостью договоров, - мой комментарий)

16. **Закон и пророки** (Тора и Писания) **до Иоанна**; с сего времени Царствие Божие благовестуется, **и всякий** усилием входит в него.

17. **Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет** («Не убий», «не укради» и т.д. не отменяются, как и таблица умножения, но эти заповеди уже не необходимы и не достаточны для спасения, первый вошедший в рай с Христом был разбойник, презревший закон (Тору), - мой комментарий)». (Св. Евангелие от Луки 16:15-17)

Вряд ли такой ответ раскрывает суть причастия, что же, обратимся к иным источникам.

В православной энциклопедии можно прочитать – «Прича́стие или **причаще́ние** (греч. μεταλήψις – (металипсис) участие, принятие; *синоним*: κοινωνία (кинония) – приобщение) или Евхаристия (греч. Εὐχαριστία (евхаристия) – благодарение) – Таинство, в котором хлеб и вино прелагаются в истинное Тело и истинную Кровь Господа нашего Иисуса Христа, после чего верующие потребляют их во оставление грехов и в Жизнь Вечную.»

«Сам Спаситель сказал: **«Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в Последний день»** (Ин.6:54). Этими словами Господь указал на необходимость для всех христиан теснейшего соединения с Ним в Таинстве Причащения».

Антоний Сурожский пишет: «...дар Святого Причащения, соединения со Христом, вселение в нас благодати Всесвятого Духа, те новые, несказанные отношения, которые создаются между нами и Отцом, а в Нем - со всеми людьми, принесут плод.»

Итак, причастие это действие в воспоминание об Иисусе Христе, действие, соединяющее нас с Ним здесь и сейчас через веру в поедания Его Тела и питья Его Крови, т.е. через теофагию, открывающее нам дорогу в Вечную Жизнь.

Тело и Кровь за всю историю христианства мыслилось или как реальное физическое пресуществление, или чисто символически, духовно. Или некоторым компромиссом между двумя этими концепциями.

Читаем православную энциклопедию.

«Пресуществлѣние хлеба и вина – богословское понятие, характеризующее образ преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы в Таинстве Евхаристии, подчеркивающее изменение их сущности, с сохранением лишь видимых признаков: формы, цвета, вкуса, запаха...

Важность учения о пресуществлении состоит в том, что оно подчеркивает **реальность** изменения хлеба и вина в подлинные Тело и Кровь Христовы. Причащение верующих Тела и Крови Христовых под видом хлеба и вина самым тесным образом соединяет их с Живым Богом.»

«Тело и Кровь — открываются лишь вере, зрятся только духовными очами. По терминологии бл. Августина это — *materia visibilis et res invisibilis* (видимое вещество и невидимое существо); одно зрится, другое постигается умом (*aliud videtur, aliud intellegitur*).»

Меня никогда не оставляло ощущение от подобных теорий, что они в изысканной терминологии и сложных логических и богословских конструкциях скрывают наивное представление о причастии как о магическом действии восстановления связи с Богом, причастия к Нему.

Иногда это отношение приобретает оттенок того, что Тело и Кровь это некий эликсир – «но во **очищение** души же и **тела**», - из последования к Святому причастию. И сложность этих умозаключений как раз указывает на то, что и сами авторы этих теорий чувствовали подобное недоразумение.

Остаётся одно, чтобы понять суть причастия, обратиться к первоисточникам установления этого центрального во всём христианстве таинства. А именно, к описанию Тайной Вечери, где это таинство было установлено Самим Христом, во всех четырёх канонических Евангелиях.

Тайная Вечеря у Матфея

- «19. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.
20. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками;
21. и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
22. Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?
23. Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня;
24. впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться.
25. При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал.
26. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое.
27. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,
28. ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

29. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего.

30. И, воспев, пошли на гору Елеонскую»

(Св. Евангелие от Матфея 26:19-30)

Тайная Вечеря у Марка

«17. Когда настал вечер, Он приходит с Двенадцатью.

18. И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня.

19. Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли?

20. Он же сказал им в ответ: один из Двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо.

21. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться.

22. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: примите, ядите; сие есть Тело Мое.

23. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.

24. И сказал им: сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая.

25. Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.

26. И, воспев, пошли на гору Елеонскую.»

(Св. Евангелие от Марка 14:17-26)

Тайная Вечеря у Луки

«14. И, когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним,

15. и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания,

16. ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием.

17. И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою,

18. ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие.

19. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.

20. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается.

21. И вот, рука предающего Меня со Мною за столом;

22. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается.

23. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает.

24. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться бóльшим.

25. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются,

26. а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий.

27. Ибо кто больше: возлежащий или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий.

28. Но вы пребыли со Мною в напастях Моих,

29. и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство,

30. да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых.»

(Св. Евангелие от Луки 22:14-30)

Тайная Вечеря у Иоанна

- «2. И во время вѣчери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искарриоту предать Его,
3. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его и что Он от Бога исшел и к Богу отходит,
4. встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
5. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
6. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?
7. Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
8. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.
9. Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.
10. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.
11. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты.
12. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
13. Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
14. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу.
15. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
16. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
17. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
18. Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: «ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою».
19. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я.
20. Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.
21. Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
22. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.
23. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
24. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.
25. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?
26. Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искарриоту.
27. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.
28. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему.
29. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «купи, что нам нужно к празднику», или чтобы дал что-нибудь нищим.
30. **Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.»**
(Св. Евангелие от Иоанна 13:2-30)

Вообще-то вся Тайная Вечеря у Апостола Иоанна описывается в пяти главах Евангелия: 13:1 — 17:26, до 18 главы.

«1. Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его».

(Св. Евангелие от Иоанна 18:1)»

Сам же смысл Евхаристического действия как теофагии Иоанн перенёс в более ранний период повествования, в то время, когда Христос был в Капернауме. Причём, там, в Капернауме, не совершалась Евхаристия, а только раскрывалось её символическое содержание в словах Христа.

«51. Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.

52. Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?

53. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.

54. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.

55. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье.

56. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.

57. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет Мною.

58. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек.

59. Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.

60. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?..

66. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.»

(Св. Евангелие от Иоанна 6:51-60,66)

Важно в этих фрагментах, не только то, что написано, об этом сказано довольно, но и того, что не написано у Апостола Иоанна по сравнению с другими евангелистами.

Почему Иоанн, в самом обширном описании Тайной Вечери, не касается самого действия Евхаристии, - поедания Тела Христа и питья Его Крови Его учениками, хотя это описано в остальных Евангелиях?

Почему он описание этого действия перенёс в более ранний период пребывания Христа в Капернауме?

Объяснение этому может быть только одним, - Иоанн даже косвенно не мог написать, что Иисус тогда причастил вместе со всеми Апостолами и Иуду Искаротию, что явствует из трёх синоптических Евангелий. Иоанн лично ненавидел Иуду, только он из всех евангелистов обвинил Иуду в воровстве денег.

«4. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искарот, который хотел предать Его, сказал:

5. для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?

6. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали».

(Св. Евангелие от Иоанна 12:4-6)

Иоанн не писал, что Иуда причастился Тела и Крови Христа, а только – «Он, приняв кусок, тотчас вышел...» (Евангелие от Иоанна 13:30)

Кусок, а не Тело!!!

Но и умолчать о причастии Апостолов Иоанн не мог. Поэтому, избегая причастия Тела и Крови Христа на Тайной Вечери Иудой Искариотом, он переносит описание действия Евхаристии с Телом и Кровью в Капернаум, а на Тайной Вечери евангелист и Апостол описывает саму сущность священной теофагии в ритуале мытья ног Апостолов самим Богом Иисусом Христом!

Иоанн тем самым считал, что это полностью раскрывает суть причастия Телом и Кровью Христа, приравнивая действия причастия Телом и Кровью по смыслу с омовением Богом ног людей. Ничего другого из умолчания Иоанном о Телом и Крови на Тайной Вечери не следует.

Так в чём же суть?

В том, что самое Высшее в ценностной иерархии мотиваций людей к жизни (Бог – смысл жизни и её исток) унижается до раба моющего ноги людям!! Тем самым вся ценностная структура земного бытия, все его мотивации к жизни, выворачиваются наизнанку.

Это полностью согласуется со словами Христа:

«30. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
(Св. Евангелие от Матфея 19:30)

«33. Кто станет сберегать душу свою (психе – личная жизнь, - мой комментарий), тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее».
(Св. Евангелие от Луки 17:33)

Иерархия мотиваций к жизни – это система осознанных или подсознательных, психических, культурных, идеологических, религиозных или рефлекторно соматических побудительных действий человека или в человеке, даже помимо его воли, заставляющих его жить (положительная мотивация) или прекратить своё существование (отрицательная мотивация).

Изменение, через веру, этой иерархии мотиваций к жизни это и есть истинное причастие к Богу Всевышнему вне времени и пространства.

Извержения себя из мировой ценностной структуры мотиваций к жизни («погубит душу свою»), освобождения своего разума и своего сердца для иного Вечного Бытия, где совсем иные принципы мотиваций к жизни. **Иные!**

Насколько иные показывает нам в причастии теофагия (Христос Бог) и антропофагия (Тело и Кровь) осуществляемые одновременно. Что может быть более странным для земного человека?!

Настолько иные, что человек, оставшийся в нашей, земной иерархии мотиваций к жизни, не войдёт в Жизнь Вечную!! Ему там нет места по его сущности с его «земными заботами и надеждами».

В этом суть возгласения «Святая святым» в литургии перед началом причастия.

Только человек готовый к такому изменению сущности своего сознания, к такой метаноии (μετάνοια — «перемена ума», «перемена мысли»), становится святым, идущим в Царствие Небесное.